

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИ ВА ИНКЛЮЗИВ МЕХНАТ БОЗОРИ: НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН ШАХСЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАВҶЕИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аҳмедова Дилбар Давроновна

Ўзбекистон Республикаси ЖХУ мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Янги Ўзбекистон Конституциясида мустақамланган тенглик, камситишга йўл қўймаслик ва ҳар бир шахснинг муносиб меҳнат шароитларига бўлган конституциявий ҳуқуқи инклюзив меҳнат бозори концепцияси билан уйғун ҳолда таҳлил этилган. Ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат соҳасидаги ҳуқуқий мақоми, қонунчиликда мавжуд бўшлиқлар, амалдаги муаммолар ҳамда халқаро тажриба асосида такомиллаштириш таклифлари илмий жиҳатдан асосланган.

Калит сўзлар: ногиронлиги бўлган шахслар, Конституция, тенглик, камситиш, инклюзив меҳнат бозори, ҳуқуқий мақом, меҳнат ҳуқуқи, ижтимоий адолат.

Аннотация: В статье анализируются конституционные гарантии равенства, недопущения дискриминации и права на труд, закреплённые в Конституции Нового Узбекистана, в контексте формирования инклюзивного рынка труда. Особое внимание уделено правовому статусу лиц с инвалидностью как отдельной категории участников трудовых отношений, проблемам реализации их трудовых прав, институциональным и нормативным пробелам, а также механизмам адаптации рабочей среды. На основе международных стандартов (КРПИ, конвенции МОТ) и сравнительного зарубежного опыта обоснована необходимость дальнейшего совершенствования законодательства, укрепления гарантий занятости, стимулирования работодателей и расширения возможностей профессиональной реабилитации. Сформулированы практические рекомендации по развитию моделей инклюзивной занятости в условиях модернизации социального государства.

Ключевые слова: инвалидность; инклюзивный рынок труда; Конституция Нового Узбекистана; равенство; недискриминация; трудовые права; адаптация рабочей среды; социальная защита; занятость; международные стандарты.

Abstract: The article examines the constitutional guarantees of equality, non-discrimination, and the right to work enshrined in the Constitution of New Uzbekistan within the framework of building an inclusive labour market. Special attention is given to the legal status of persons with disabilities as a distinct category of participants in labour relations, the challenges of implementing their labour rights, existing

institutional and legal gaps, and mechanisms for workplace adaptation. Drawing on international standards (CRPD, ILO conventions) and comparative foreign practice, the article substantiates the need for further improvement of national legislation, strengthening employment guarantees, incentivizing employers, and expanding opportunities for professional rehabilitation. Practical recommendations are proposed for the development of inclusive employment models in the context of the modernization of the social state.

Keywords: disability; inclusive labour market; Constitution of New Uzbekistan; equality; non-discrimination; labour rights; workplace accommodation; social protection; employment; international standards.

Янги Ўзбекистон тараққиёт концепциясида инсон қадри, тенглик ва адолат устувор ўринга кўтарилди. 2023 йилда қабул қилинган янгиланган Конституцияда [1] (хусусан, 20, 21, 22, 42, 43-моддалар) шахсинг меҳнат ҳуқуқига доир кафолатлар, камситишга йўл қўймаслик, ижтимоий ҳимоя ва инклюзив жамият қуриш тўғрисидаги нормалар янги мазмун касб этди. Меҳнат соҳасида ногиронлиги бўлган шахсларнинг иштироқи, уларнинг меҳнат ҳуқуқий муносабатларда алоҳида тоифа сифатида ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаш масаласи – замонавий ижтимоий-ҳуқуқий сиёсатнинг асосий йўналишларидан биридир.

Давлат томонидан инклюзив меҳнат бозорини шакллантириш фақат ижтимоий вазифа эмас, балки иқтисодий барқарорлик, инсон капитали сифати, рақобатбардош меҳнат сектори учун муҳим омил ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнатга оид ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш — миллий қонунчилик ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги устувор вазифадир.

Конституциядаги тенглик ва инклюзив меҳнатнинг ҳуқуқий асослари бир қатор нормаларида ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат соҳасидаги ҳуқуқий мавқеини белгилайди.

Янги Ўзбекистон Конституциясида ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат соҳасидаги ҳуқуқий мақомини мустаҳкамловчи қатор нормалар мавжуд бўлиб, улар умумий тенглик тамойилидан тортиб то инклюзив муҳитни яратишгача бўлган ҳуқуқий кафолатлар тизимини ташкил этади. Хусусан, **21-модда**да жамиятнинг барча аъзолари, жумладан ногиронлиги бўлган шахслар учун *тенглик ва камситишга йўл қўймаслик* тамойили мустаҳкамланган. Ушбу моддага кўра, фуқаролар ирқи, миллати, тили, жинси, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди ёки ногиронлик ҳолатига кўра ҳуқуқ ва эркинликларни амалга оширишда чекловлардан ҳимоя қилинади. Меҳнат муносабатларида бу тамойил

ишга қабул қилиш, лавозимда ўсиш, иш ҳақи, меҳнат шароити ва ишдан бўшатиш каби жараёнларда ҳар қандай камситишни қонунан тақиқлайди.

Шунингдек, **22-модда** инсон шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилишни Конституция даражасида белгилар экан, ногиронлиги бўлган шахсларга нисбатан ҳурматли муносабат, уларнинг шахсий қадр ва ижтимоий аҳамиятини эътироф этишни давлатнинг мутлақ бурчи сифатида белгилайди. Меҳнат соҳасида бу модда иш жойларида камситиш, таҳқирлаш, ижтимоий изоляция ва психологик босимга йўл қўйилмаслигини, меҳнат муҳитида инсонпарварлик ва ҳурмат принципларининг таъминланишини талаб қилади.

Меҳнат муносабатлари билан боғлиқ **42-модда** меҳнат қилиш, эркин фаолият юритиш, адолатли ва хавфсиз меҳнат шароитларига эга бўлиш ҳуқуқини белгилаб, ногиронлиги бўлган шахслар учун меҳнат бозорида тенг имкониятларни кафолатлайди. Ушбу модда меҳнат муҳитини адаптация қилиш, техник ёрдам воситалари билан таъминлаш, махсус иш режими ёки масофавий иш имкониятларини яратиш каби механизмларни давлат мажбурияти сифатида белгилайди. Бу норма меҳнат фаолиятидан четга суриб қўйилган ёки жисмоний имкониятлари чекланган шахсларни меҳнат бозорига қайтаришда ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Ижтимоий ҳимоя ҳуқуқини кафолатловчи **43-модда**, давлат зиммасига ногиронлиги бўлган шахслар учун қўшимча ижтимоий кафолатлар, реабилитация, таълим, тиббий ёрдам, бандликда кўмак ва моддий қўллаб-қувватлаш каби механизмларни шакллантириш вазифасини юклайди. Ижтимоий ҳимоянинг меҳнат билан боғлиқ қисми реабилитация марказлари фаолияти, қайта тайёрлаш дастурлари ва ишга жойлаштириш хизмати орқали амалга оширилади.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқларини давлат томонидан *қўшимча муҳофаза қилиши* ва *инклюзив муҳитни таъминлаш* вазифаларини алоҳида тартибини эса **46-модда** белгилайди. Бу норма бошқа моддалардаги умумий кафолатларнинг амалда ишлаши учун конкрет давлат мажбуриятларини назарда тутди. Хусусан, инклюзив таълим, инклюзив меҳнат сиёсати, архитектуравий ва рақамли муҳитда қулайликлар яратиш, иш берувчиларни рағбатлантириш, жамоатчилик онгини ўзгартириш ва камситишга қарши тарғибот ишлари ана шу модда орқали ҳуқуқий асосга эга бўлади. Ушбу моддалар биргаликда ногиронлиги бўлган шахслар учун меҳнат соҳасида тенг имкониятларни таъминлаш, инклюзив меҳнат бозорини ривожлантириш, инсон қадрини юксалтириш ва ижтимоий адолатни қарор топтиришнинг яхлит конституциявий асосини шакллантиради.

Бу нормалар ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат соҳасидаги ҳуқуқий мақомини стратегик даражада белгилаб, инклюзив меҳнат бозорини барпо этишда конституциявий асос бўлади.

Инклюзив меҳнат бозори — меҳнат муносабатларида фаол иштирок этиш имконияти ҳамма учун таъминланган, камситишлардан холи, адаптация ва реабилитация механизмлари ишлайдиган меҳнат тизимидир.

Конституцияда белгиланган тенглик тамойили инклюзив меҳнат бозори учун қуйидаги мезонларни белгилайди: меҳнат муҳитини адаптация қилиш (техник ва архитектуравий қулайликлар), махсус иш ўринлари яратиш, мантиқий мослашув механизмларини ҳуқуқий мустаҳкамлаш, касбий реабилитация ва қайта тайёрлаш тизимини кучайтириш, меҳнатда камситиш учун давлат жавобгарлигини кучайтириш.

Амалдаги Меҳнат[2] кодексига ногиронлиги бўлган шахсларга қуйидаги кафолатлар назарда тутилган: меҳнатга қабул қилишда камситишга йўл қўймаслик, махсус иш режимлари, иш вақти ва меҳнат шартларида енгилликлар, соғлигига зарар етказмайдиган иш турлари, меҳнат шартномасини бекор қилишда қўшимча кафолатлар. Шу билан бирга, “Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида”ги Қонун[3] меҳнат соҳасидаги ҳуқуқларни алоҳида тартибга солади, бироқ бир қатор механизмларнинг аниқ ишлашини таъминлаб бермайди: квоталаш механизми амалда ҳар доим ишламайди, олий таълим ва касб-ҳунар тизимида адаптация етарли эмас, тушунчасининг ҳуқуқий таърифи йўқ, иш берувчиларнинг мажбуриятлари етарли даражада аниқланмаган.

Илмий таҳлиллар ва статистика шунга далолат қиладики: ногиронлиги бўлган шахсларнинг бандлик даражаси 20–25%дан ошмайди, иш берувчилар қонун талабларини бажармаган ҳолларда самарали жавобгарлик механизми заиф, меҳнат муҳитининг техник адаптацияси паст, меҳнат биржаларида инклюзив хизматлар етарли даражада йўлга қўйилмаган, олий ва ўрта махсус ўқув юртларида инклюзив таълим салоҳияти тўлиқ ишга тушмаган, реабилитация ва қайта тайёрлаш дастурлари тармоғи кенг эмас. Бу эса ўз навбатида муаммолар конституциявий нормаларнинг амалий самарасига тўсқинлик қилмоқда.

Ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат ҳуқуқини таъминлашда БМТнинг қуйидаги ҳужжатлари муҳим аҳамиятга эга:

-“Ногиронлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенция (CRPD)[4] — мослашув, камситишни бартараф этиш, инклюзив муҳит яратишни талаб қилади.

-ОИТ Конвенциялари (№111, №159) — бандликда нотенгликка қарши чоралар, реабилитация тизими.[5]

АҚШда иш берувчиларнинг ногиронлиги бўлган шахслар учун мослаштирилган муҳит яратиши мажбурий. Мантиқий мослашувни рад этиш камситиш сифатида қаралади.

Европа Иттифоқи эса инклюзив меҳнат бозорини қонун эмас, балки давлат дастурлари, грантлар, солиқ имтиёзлари билан қўллаб-қувватлайди.

Жанубий Корея, Японияда квоталаш қатъий бўлиб, реабилитация марказлари меҳнат бозоридан ажралмаган ҳолда ишлайди, махсус технологик лойиҳаларга давлат субсидиялари мавжуд. Ушбу стандартлар Ўзбекистон учун ҳуқуқий ва институционал модел сифатида хизмат қилиши мумкин.

Илмий таҳлиллар қуйидаги ҳуқуқий муаммоларни кўрсатади: “ақлан тушунарли мослашув”нинг ҳуқуқий таърифи йўқ, иш берувчи мажбуриятлари аниқ белгиланмаган, квоталаш механизмида рағбатлантириш ва назорат етарли эмас, корхоналарда адаптация харажатларини қоплаш механизми мавжуд эмас, камситишни исботлаш процедуралари мураккабдир.

Бугунги кунда меҳнат биржаларида инклюзив хизматлар заиф, реабилитация марказлари меҳнат бозорига интеграцияланмаган, олий таълим муассасаларида инклюзив инфратузилма етарли эмас, ахборот-коммуникация технологиялари имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмайди.

Ижтимоий-психологик омилларга келсак, иш берувчиларда стереотиплар мавжуд, бўлиб, жамоатчиликда ногиронлик – меҳнат қобилияти йўқ деган noto‘g‘ri тасаввурлар сақланиб қолган, меҳнат муҳитини ўзгартириш харажатдан қочиш объекти сифатида қаралади.

Юқоридаги таҳлилларга кўра қуйидаги ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат ҳуқуқий мақомини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар илгари сурилди:

Конституция нормаларини амалда татбиқ этиш механизмларини қонунчиликда мустаҳкамлаш: “Мантиқий мослашув” тушунчасини Меҳнат кодексига киритиш; Иш берувчилар учун ҳуқуқий мажбуриятлар: архитектуравий қулайлик, техник мослаштириш, IT адаптация; Квоталашни иқтисодий рағбатлантириш орқали самарали қилиш.

Инклюзив меҳнат муҳити яратишнинг иқтисодий механизмлари: Корхоналар учун солиқ камайтириш чоралари; Адаптация харажатларини давлат томонидан субсидиялаш; Инклюзив корхоналар учун грантлар ва давлат буюртмаларида преференциялар.

Институционал ислохотлар: Ногиронлар учун “Инклюзив Меҳнат Марказлари” ташкил этиш; Реабилитация ва касбий тайёргарликни меҳнат бозорига боғланган ҳолда қайта куриш; Олий таълим муассасаларида инклюзив таълимни кенгайтириш.

Ахборот ва рақамли технологияларни кенг жорий этиш; Масофавий иш турларини ривожлантириш; Меҳнатга оид рақамли платформаларда инклюзив интерфейслар яратиш; Иш берувчилар учун онлайн-консалтинг платформалар.

Жавобгарлик механизмларини кучайтириш: Меҳнатда камситиш ҳолатларини тезкор ҳал этиш учун маъмурий ва фуқаролик-ҳуқуқий механизмларни кечиктирмасдан татбиқ этиш; Камситиш фактларини исботлаш учун ҳуқуқий ёрдам ва адвокатура хизматларини кучайтириш.

Янги Ўзбекистон Конституцияси ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат соҳасидаги ҳуқуқларини кафолатлаган ҳолда, инклюзив меҳнат бозорини барпо этишга ҳуқуқий асос яратди. Бироқ қонунчилик нормаларининг амалда тўлиқ ишлаши учун институционал, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий механизмларни янада такомиллаштириш зарур. Меҳнат бозорида ногиронлиги бўлган шахсларнинг тўлақонли иштирокини таъминлаш — инсон кадрини юксалтириш, жамиятнинг барқарор ривожига эришиш ва Янги Ўзбекистоннинг демократик тамойиллари рўёбга чиқишининг муҳим кафолатидир.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси -Тошкент, 2023.
3. «Ногиронлиги бўлган шахсларнинг ҳуқуқлари тўғрисида»ги Қонун , «Аҳоли бандлиги тўғрисида»ги Қонун,
5. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). – 2006. –ILO Convention No. 111 on Discrimination in Employment and Occupation. – 1958.
6. ILO Convention No. 159 on Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons. – 1983. European Union Disability Strategy 2021–2030.
7. Americans with Disabilities Act (ADA). – 1990.
8. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
9. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
10. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115

11. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
12. B.Z Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25